

**YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI XALQARO REYTING VA
INDEKSLARDAGI KO'RSATKICHLARINI YAXSHILASH VA YUQORI
POG'ONALARGA KO'TARISHNING NAZARIY JIHATLARI****Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Professional ta'lim nazariyasi va metodikasi –
iqtisodiyot yo'nalishi"² bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144200>

Annotatsiya. Aholi turmush darajasini oshirish, davlat organlarining xalq manfaatlarini uchun xizmat qilishida davlat siyosatidagi ustuvorligini ta'minlash hamda mamlakatga kirib kelayotgan investisiyalar oqimini jadallashirish va investor mulkini davlat tomonidan himoya qilish kabi mamlakatda turli sohalarida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarni dunyo hamjamiyatiga namoyon etish maqsadida turli sohalar bo'yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan tuziladigan xalqaro reyting va indekslar muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro reyting va indekslarni faoliyat yo'nalishiga qarab ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy-huquqiy sohalariga ajratish mumkin. Bunda iqtisodiyot, ishbilarmonlik, byudjet, sanoat, investisiya va barqaror rivojlanish maqsadlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohaga, huquq, korrupsiya, demokratiya hamda boshqaruv sifatini siyosiy-huquqiy sohalariga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: xalqaro reyting, statistika, ko'rsatkich, iqtisodiyot, indeks, iqtisodiy munosabatlar, sanoat, raqobat.

Аннотация. Важное значение приобретают международные рейтинги и индексы, составляемые международными организациями по различным отраслям в целях повышения уровня жизни населения, обеспечения приоритета государственных органов в государственной политике в служении интересам народа, ускорения притока инвестиций в страну и государственной защиты собственности инвесторов, а также в целях демонстрации мировому сообществу коренных изменений, происходящих в стране в различных сферах. Международные рейтинги и индексы в зависимости от направления деятельности можно разделить на социально-экономическую и политико-правовую сферы. При этом целесообразно включить цели экономики, бизнеса, бюджета, промышленности, инвестиций и устойчивого развития в социально-экономическую сферу, а права, коррупцию, демократию и качество управления-в политико-правовую сферу.

Ключевые слова: международный рейтинг, статистика, индикатор, экономика, индекс, экономические отношения, отрасль, конкуренция.

Abstract. International ratings and indices compiled by international organizations in various industries are becoming important in order to improve the standard of living of the population, ensure the priority of state bodies in public policy in serving the interests of the people, accelerate the inflow of investments into the country and state protection of investors' property, as well as to demonstrate to the world community the fundamental changes taking place in the country in various spheres. International ratings and indices, depending on the direction of activity, can be divided into socio-economic and political and legal spheres. At the same time, it is advisable to include the goals of the economy, business, budget, industry, investment and sustainable development in the socio-economic sphere, and rights, corruption, democracy and the quality of governance in the political and legal sphere.

Keywords: international rating, statistics, indicator, economy, index, economic relations, industry, competition.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda mamlakatimizda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilab olinmoqda. Bu jarayonlarda amalga oshirilib kelinayotgan ishlar xalqaro eksperslar tomonidan xalqaro reyting va ko'rsatkichlarda baholanib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PF-5635-sonli Farmoniga asosan Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xalqaro reyting va indekslariga O'zbekiston Respublikasining xalqaro nufuzini yaxshilash uchun mas'ul etib belgilangan. Indeksni tuzuvchi xalqaro tashkilotlar tegishli davrlar bo'yicha davlat organlari tomonidan e'lon qilingan ochiq ma'lumotlar hamda turli xalqaro tashkilotlarning (World Economic Forum, World Bank, International Monetary Fund, UN, Transparency International va boshqalar) reyting hisobotlari natijalariga asoslanib, indikatorlar natijalarini hisoblaydi hamda o'zining rasmiy veb saytlarida e'lon qilib borayapti.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi, bosib o'tgan yo'li, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash yo'lida mamlakatning investitsion muhitni sog'lomlashtirish borasida qabul qilgan qonunlari, ishlab chiqqan qarorlarini o'rganish, investitsiyalarni kengroq jalb etish bo'yicha ishlab chiqqan usul va uslublarining kerakli jihatlari O'zbekiston sharoitiga tatbiq etish muhim masalalardan hisoblanadi. Zero, to'plangan tajribalarni mamlakatning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda tatbiq etilishi, tavakkalchilikni pasaytirishga, mavhumlikni oldi olinishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini jadal amalga oshirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ustuvor xalqaro reyting va indekslardagi ko'rsatkichlarini yaxshilashga yo'naltirilgan islohotlarni amalga oshirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishga mamlakat ilmiy salohiyatini keng jalb etish va loyihaviy boshqaruvning xalqaro standartlaridan foydalanish, davlat xizmatchilarining sohadagi bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida yurtimizda quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

✓ ustuvor xalqaro reyting agentliklarining yillik hisobotlari e'lon qilinishi bilan, tegishli xalqaro reyting bilan ishlash uchun mas'ul bo'lgan xalqaro reyting va indekslar birlashtirilgan ilmiy tashkilotlar 20 kun muddat ichida past ko'rsatkichli indikatorlar uchun mas'ul davlat organlariga axborot-tahliliy ma'lumotnoma kiritilmoqda;

✓ past ko'rsatkichli indikatorlar uchun mas'ul davlat organlari Innovatsion rivojlanish vazirligiga past ko'rsatkichli indikatorlar bo'yicha soha va tarmoqlardagi mavjud tizimli xatoliklarni bartaraf etish loyihalarini ishlab chiqish uchun ilmiy grantlarga buyurtma bermoqda;

✓ Innovatsion rivojlanish vazirligi tanlov asosida ilmiy grantlar ajratmoqda;

✓ ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari loyihaviy boshqaruvning PMI PMBOK — "Loyihalarni boshqarish bo'yicha bilimlar jamlanmasi" xalqaro standarti (keyingi o'rinlarda — PMI PMBOK xalqaro standarti) asosida past ko'rsatkichli indikatorlar bo'yicha soha va tarmoqlardagi mavjud tizimli xatoliklarni bartaraf etish loyihalarini ishlab chiqilmoqda;

✓ Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashining (keyingi o'rinlarda — Respublika kengashi) ishchi organlari (Moliya va Adliya vazirliklari) past ko'rsatkichli indikatorlarga mas'ul davlat organlari bo'yicha soha va tarmoqlardagi mavjud tizimli

xatoliklarni bartaraf etish loyihalarini Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan har yillik davlat dasturlariga kiritilmoqda;

✓ past ko'rsatkichli indikatorlarga mas'ul davlat organlari davlat dasturiga kiritilgan loyihalarni amalga oshiradi hamda Respublika kengashiga loyihani amalga oshirish natijalari bo'yicha axborot berib bormoqda.

“**Iqtisodiy erkinlik indeksi – 2022-2021**” Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari ko'rsatkichlari

(1-jadval)

t/r	Mamlakat nomi	2021		2022		O'rindagi o'zgarish (↑↓)
		o'rin	ball	o'rin	ball	
1.	Armaniston	58	71,9	32	65,3	↓26
2.	Qozog'iston	64	71,1	34	64,4	↓30
3.	Ozarbayjon	75	70,1	38	61,6	↓37
4.	Moldova	78	62,5	85	61,3	↑7
5.	Rossiya	113	61,5	92	56,1	↓21
6.	Qirg'iziston	116	63,7	78	55,8	↓38
7.	O'zbekiston	117	58,3	108	55,7	↓9
8.	Belarus	135	61	95	53	↓40
9.	Tojikiston	147	55,2	134	49,7	↓13
10.	Turkmaniston	165	47,4	167	46,2	↑2

O'zbekiston Respublikasi reytingning faqat bitta subindeksi bo'yicha **dunyoda va rivojlanayotgan mamlakatlar** orasida o'rtacha ko'rsatkichdan **yuqori ekanligi qayd etildi**: “Ishlab chiqarish qo'shimcha qiymatining YAIMdagi ulushi” subindeksida **0,566 ball** bilan **18-o'rin** (jahon bo'yicha o'rtacha **0,343 ball**).

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 2-iyundagi PF-6003-son Farmonida belgilab berilgan ustuvor xalqaro reyting va indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlariga (KPI) erishildi, xususan:

- Iqtisodiy erkinlik 55,7 ball bilan 117 o'rin (177 mamlakat orasida);
- Raqobatbardosh sanoat unumdorligi 0,017 ko'rsatkich bilan 89 (+5) o'rin (154 mamlakat orasida);
- Inson kamoloti indeksilarida 0,727 (+0,007) ko'rsatkich bilan 101 (+5) o'rin (191 mamlakat orasida) egallandi.
- Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, Inson kamoloti, Iqtisodiy erkinlik va Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksleri bo'yicha o'rta va uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqilib, o'rnatilgan tartibda Hukumatga tasdiqlash uchun kiritildi.
- Suveren kredit reyting agentliklari (Fitch Ratings, S&P Global Rating va Moody's) ekspertlari bilan respublikani iqtisodiyoti barqarorligi masalalari bo'yicha muzokaralarga tahliliy ma'lumotlar tayyorlandi hamda uchrashuvlar tashkillashtirildi, natijada suveren kredit reyting baholari barqarorligi ta'minlandi.

2022-yil bo'yicha mamlakatimizni xalqaro reyting va indekslarda erishgan natijalarini, ijobiy o'zgarishlar va salbiy baholarimizni sarhisob qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish, mamlakatning jahon hamjamiyatidagi iqtisodiy va siyosiy mavqeni mustahkamlashga erishish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash iqtisodiy islohotlar strategiyasining asosiy maqsadi qilib belgilab olingan ishlar bajarildi. Ushbu amalga oshirilayotgan tadbirlarning pirovard natijasida mustaqil Yangi O‘zbekistonni jahon miqyosidagi o‘rnini yanada mustahkamlash, yuqori pallalarga ko‘tarish turibdi.

REFERENCES

1. 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son;
2. “Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg‘unligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi - o‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori;
3. “O‘zbekiston xalqaro reytinglarda” yagona portal ma‘lumotlari.